

**BOTANIKA FANLARIDA O`TKAZILADIGAN O`QUV-DALA
AMALIYOTLARIDA QO`LLANILADIGAN PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALAR**

Abdullayeva Nilufar Sag`dullayevna

Jizzax davlat pedagogika instituti b.f.f.d. (PhD)

Almamatov Jasur Mirza o`g`li

Jizzax davlat pedagogika instituti o`qituvchi

Unarova Nozima Utamurod qizi

Jizzax davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada, botanika o`quv-dala amaliyotida talabalarning bilim va ko`nikmalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish orqali ularning kasbiy tayyorgarligini shakllantirish, nazariya va amaliyot uyg`unligini anglash, o`qitishning noan`anaviy imkoniyatlarini kengaytirish jarayonlari ochib berilgan

Kalit so`zlar: talaba, botanika, dala amaliyot, pedagogik texnologiyalar, keys, insert, klaster, hamkorlikda o`qitish texnologiyasi.

Abstract. This article describes the process of developing students knowledge and skills in the field of botany on the basis of pedagogical technologies, the formation of their professional training, understanding of the compatibility of theory and practice, the expansion of non-traditional teaching opportunities.

Keywords: student, botany, field practice, pedagogical technologies, case, insert, cluster, collaborative learning technology

KIRISH

Biologiya fanini o`qitishda talabalarning eksperimental tadqiqot ishlarining turli shakllari ishlab chiqilgan. Bu ko`rgazma, eksperiment, laboratoriya va amaliy ish, ekskursiyalar, fenologik kuzatishlar, dala amaliyotlari, ekspeditsiyalar va yozgi

topshiriqlar. Har bir shakl o'quv jarayonida muhim rol o'ynaydi, bu individualizatsiya darajasi va topshiriqning murakkabligi, bajarilgan ishlar ko'lami va talabalarni faol ishlarga jalb qilishning kengligi bilan farq qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Dala amaliyotlari talabalarda tirik tabiat to'g'risidagi bilimlarini shakllanishida katta ahamiyatga ega ekanligini pedagoglarimiz o'rganib kelmoqda.

Xususan, dastlab F. A. Disterveg, avvalo tabiatga uyg'un tarzda bola idrokining xususiyatlariga muvofiq o'qitishni talab etdi. U misollardan qoidalarga: buyumlar va bu buyumlar to'g'risida konkret tasavvurlardan shu buyumlarni ifodalovchi so'zlarga o'tishni taklif qiladi. Disterveg bolalarni ularning sezgi organlari bevosita his qila oladigan buyumlar bilan tanishtirishga juda katta ahamiyat berish bilan bir vaqtda, bolaning o'z sezgi organlari bilan idrok qilayotgan butun materialni o'ylab ko'rishi va anglab olishi zarurligini uqtirib o'tdi. [1; b. 374].

Respublikamiz ta'lim tizimida biologiya fani asosida o'quv-dala amaliyotining yangicha o'quv-uslubiy imkoniyatlarini tadqiq etish masalalari O.Mavlonov, A.Qulmamatov, K.Saparov, P.Xaydarova, N.Toshmanov J.Laxanov, M.Yo'ldasheva kabilarning ishlarida o'z aksini topgan[2; b.6-7].

ASOSIY QISM, TADQIQOT METODLARI

Botanikadan o'tkaziladigan o'quv dala amaliyoti barcha biologiya mutaxassisligidagi talabalar uchun zarur bo'lgan o'quv jarayonining bir qismidir. O'quv dala amaliyoti davomida talabalar ma'ruza, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarda olgan bilimlarini amaliyotda mustahkamlaydilar.

Botanika fanidan o'quv-dala amaliyotining maqsadi talabalarning bu fan bo'yicha ma'ruza va laboratoriya mashg'ulotlarida olgan nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini tabiiy sharoitda mustahkamlash va chuqurlashtirishdan iborat.

Botanika dala amaliyotida reproduktiv metodlar bilan bir qatorda interfaol metodlardan foydalanish, samaradorlikni kafolatlash barobarida talabalarning shaxs sifatida rivojlanishini ta'minlaydi.

Botanika dala amaliyotlari mashg'ulotlarida lokal darajadagi pedagogik texnologiyalardan “Keys”, “Insert”, “Klaster”, “[Venn diagrammasi](#)”, “Aqliy hujum”, “bumerang”, Hamkorlikda o'qitish texnologiyasining “Arra” yoki “zigzag”, “komandada o'qitish”, “kichik guruhlarda o'qitish”, “Kichik guruxlarda ijodiy izlanishni tashkil etish”, “sayohat darsi”, “tezkor o'yinlar” va o'yin mashqlarning turli shakllaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Interfaol inglizcha interakt so'zidan olingan bo'lib, interhamkorlikda akt-harakat qilmoq ma'nosini bildiradi. Interfaollik deganda, talabani talaba bilan hamkorlikda yoki kompyuter bilan muloqoti o'zaro ta'sir ko'rsatish rejimida izlashi tushuniladi. Interfaol o'qitish- bu avvalo, dialog tarzida o'qitish, muloqot jarayonida barcha ishtirokchilar tomonidan hamkorlikda muammolarning hal etilishidir.

Botanika dala amaliyotida interfaol metodlarni qo'llashning asosiy mohiyati-mashg'ulot davomida barcha talabalar o'quv- bilish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi, ular muhokama etayotgan muammolar, o'simliklar hayotida bo'layotgan hodisalarni rivojini tushunadi, muammoli vaziyatlarni anglaydi, uni hal etish yo'llarini izlab, tabiat bilan hamnafas eng maqbul variantni tanlaydi.

Interfaol metodlar qo'llanilganida talabalar tanqidiy fikr yuritish, axborot manbalari va vaziyatini tahlil qilish, murakkab muammoli vaziyatlarini hal etish, o'rtoqlarining fikrini tahlil qilib, asoslangan xulosalar chiqarish, munozarada ishtirok etish, boshqa shaxslar bilan muloqotga kirishish ko'nikmalarini egallaydi.

Botanika dala amaliyotida interfaol metodlarini qo'llashning quyidagi xususiyatlari mavjud:

- amaliyot jarayonining barcha bosqichlarida talabani muhim hayotiy ehtiyoji bo'lgan muloqot qo'llaniladi, ya'ni talabalar passiv tinglovchi maqomidan faol fikrlovchi shaxsga aylanadi.

NATIJALAR

Yuqorida qayd etilgan faol metodlar muammoli vaziyatlarni vujudga keltirib, talabalarning kichik guruhlarida hamkorlikda ishlab, muammoni hal etish,

murakkab savollarga javob topish jarayonida alohida obyekt, hodisa va qonunlarni tahlil qilish ko'nikma va bilimlarini faollashtirishga asoslangan faol bilish faoliyatini taqozo etadi.

Shu sababli, botanika dala amaliyotida ko'rgazmalilik, suhbat, og'izaki bayon qilish, eksperiment metodlar bilan birgalikda muammoli izlanish va mantiqiy metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun amaliyot rahbari mazkur metodlarning o'ziga xos xususiyatlari, ular tarkibiga kiradigan metodik uslublarni to'g'ri anglashi va o'z o'rnida samarali foydalanish ko'nikmalarini egallagan bo'lishi lozim.

Quyida botanika fanidan dala amaliyoti mashg'ulotlarida qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarni keltiramiz:

Dala amaliyotida yirik mavzularni mashg'ulotlari yoki nazoratlar “sayohat darsi” sifatida o'tkazilishi mumkin. Bu dars sayohatlari bir necha manzillar tarzida o'tkaziladi. Bu manzillar quyidagicha nomlanadi. “gullar xilma hilligi” “Tabiat zonalari”, “Gullar xilma-xilligi”, “noyob o'simliklar” jami 4 ta.

Har bir talaba marshrut varag'i oladi va unga javoblarni chiroyli qilib, o'zi qog'ozda yoki kompyuterda tayyorlanadi. Har bir manzilda ularni magistrlar kutib oladi va marshrut varag'idagi savol javoblarni tekshiradi. Oxirgi manzilida ishni o'qituvchining o'zi tekshiradi. Ball qo'yishda ishning orginalligi, sifati chiroyli bajarilishi hisobga olinadi.

O'qituvchi har bir manzilning nomi, savollar kartochkasi va javoblar andozasini talabalarga tayyorlab qo'yadi. Masalan, **“Gullar xilma-xilligi”** manzilida quyidagicha topshiriqlar bo'lishi mumkin. Bunda asosiy gap gullning tuzilishi va uning oilasi haqida bo'ladi.

1.Eng yirik gul. 2.Eng kichik gul. 3.Hashorotxo'r o'simlik. 4.Eng yirik to'pgul. 5.O'zini o'zi sug'oradigan o'simlik. 6.Jozibador gul. 7.Guli ko'rimsiz, lekin quruq soya beruvchi o'simlik. 8.Tabobatimiz gavhari. 9.Umrida bir marta gullaydigan. 10.Guli ko'rimsiz.

Bumerang metodi Talabalarni kichik guruhlarga bo’linadi va vazifa yozilgan material tarqatiladi. Xar bitta guruh o‘z fikrlarini bayon qiladi va guruhlar orasida savol – javob ketadi.

I - guruhga beriladigan vazifa:

1. Barg vazifasi nimadan iborat?. 2. Barg necha qismdan tuzilgan?. 3. Barg necha xil guruhga bo‘linadi?

II - guruhga beriladigan vazifa:

1. Barg shakllarini ayting. 2. Barg plastinkasining qirralari turlarini ayting. 3. Barg plastinkasining qirqilishiga qarab xillari qaysilar?

III - guruhga beriladigan vazifa:

1. Barg plastinkasining tomirlanishi qanday turlarga bo’linadi. 2. Barglarning katta-kichikligi va yashovchanligi nimaga bog’liq. 4. Barglarning poyada joylashishishining qanday tiplari mavjud

IV - guruhga beriladigan vazifa:

1. Murakkab barg turlarini ayting va misol keltiring. 2. Shakli o‘zgargan burglar va ularga misollar keltiring. 3. Hashoratxo‘r o‘simliklar va ularning turlari

Muammoli - izlanish metodi.

Talabalarda mustaqil fikr yuritishni rivojlantirish uchun o'qituvchi har bir mavzuni o'rganishda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishi va o'quvchilarning bilish faoliyatini muammoli vaziyatlarni hal qilishga yo'llashi lozim. Ushbu jadvalda turli oila va sinfga mansub o‘simliklarning o‘xshashlik va farqli jihatlari taqqoslanadi (1-jadval).

1-jadval

Taqqoslanadigan jihatlari	Lola	Na'matak
Hayotiy shakli		
Ildizi		
Poyasi		
Bargi		
Gulformulasi		

Gulqo'rg'oni		
Changlanish turi		
Mevasi		

Botanika dala amaliyotida foydalaniladigan faol metodlar guruhiga o'qitishning muammoli- izlanish metodlari, mantiqiy metodlar, mustaqil ishlash metodlari, talabalar faoliyatini rag'batlantirish va asoslash metodlari, nazorat va o'z-o'zini nazorat qilish metodlari kiradi.

Yuqorida qayd etilgan faol metodlar muammoli vaziyatlarni vujudga keltirib, talabalarning kichik guruhlarida hamkorlikda ishlab, muammoni hal etish, murakkab savollarga javob topish jarayonida alohida obyekt, hodisa va qonunlarni tahlil qilish ko'nikma va bilimlarini faollashtirishga asoslangan faol bilish faoliyatini taqozo etadi.

Shu sababli, botanika dala amaliyotida ko'rgazmalilik, suhbat, og'izaki bayon qilish, eksprement metodlar bilan birgalikda muammoli izlanish va mantiqiy metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun amaliyot rahbari mazkur metodlarning o'ziga xos xususiyatlari, ular tarkibiga kiradigan metodik uslublarni to'g'ri anglashi va o'z o'rnida samarali foydalanish ko'nikmalarini egallagan bo'lishi lozim.

Dala amaliyoti jarayonida didaktik o'yinli texnologiyalar “didaktik o'yinli dars” shaklida qo'llaniladi. O'qitishda tezkor o'yinlar va o'yin mashqlardan ham foydalanish muhim o'rin tutadi. Shu sababli o'qitish jarayonida talabalarning bilimini nazorat qilish va baholashda biologik diktantlardan foydalanish tavsiya etiladi.

“Eslaymiz va ball yig'amiz”

Bunda savollar doskaga ilinadi. Savollar uchta darajadan iborat bo'ladi:

- 1) **1balli**-oson darajadagi savol;
- 2) **2balli**- o`rtacha darajadagi savol;
- 3) **3-balli**-qiyin, murakkab darajadagi savol.

Talabalar o`z bilimlarining kuchidan kelib chiqib savol tanlab javob beradi. Bunda tanlov talabaning o`ziga beriladi.

“Izlab top”

Bu uslubda talabalarga barg shakllari, turlari aks ettirilgan rasmlar beriladi. Yoki o`simlikning boshqa organlari tasvirlangan rasmlar tarqatiladi. Talabalar o`z guruhlari bilan 10 daqiqa ichida xuddi shunday shakldagi barglarni keltiradi va unga ta`rif beradi. Quyidagi savollarga javob beradi:

- 1) Bargning shakli qanday?
- 2) Barg qirrasining tipini ayting.
- 3) O`simlikni nomini ayting.
- 4) O`simlikni hayotiy shakli qanday?
- 5) O`simlik tashqi muhitga qanday moslashgan?
- 6) O`simlikning qishloq xo`jalibi va inson hayotida qanday ahamiyati bor?

“Kimning gerbariysi sifatli?”

Bu uslubda talabalar o`z guruhlari bilan amaliyot davrida yig`gan gerbariylarini namoyish qiladilar. O`qituvchi tomonidan bir necha topshiriqlar beriladi. Bular quyidagilar:

1. Gerbariy tayyorlash uchun jihozlarni to`plang.
2. Asbob va jihozlarning vazifalarini ayting
3. O`simliklardan gerbariy namunalari yig`ing
4. Gerbariy tayyorlang
5. Gerbariy tayyorlash texnikasini ayting
6. Gerbariyni qanday quritish usullari bor?
7. Gerbariyni aniqlang
8. Yorliqda nimalar to`ldiriladi?

Mashg`ulot so`ngida o`qituvchi berilgan topshiriqlarni bajarilishining puxtaligi, tayyorlanish jarayonlar ketma-ketligi to`g`riligiga, ishning toza va sifatli ekanligiga, berilgan savollarga to`g`ri javob berilganligiga e`tibor berib baholaydi.

XULOSA

Botanika dala amaliyotida olib borilgan pedagogik tadqiqotlardan quyidagilar xulosa qilinadi:

- ✓ Botanika o'quv-dala amaliyotida talabalarning amaliy bilim va ko'nikmalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish orqali ularning kasbiy tayyorgarligi shakllanadi;
- ✓ Amaliyot davrida nazariya va amaliyot uyg'unligiga erishiladi;
- ✓ Botanika o'qitishning noan'anaviy imkoniyatlari kengaytiriladi;
- ✓ Talabalarning izlanish faoliyatini individuallashtirishga imkon yaratiladi;
- ✓ Botanika o'quv-dala amaliyotida talabalar nazariy bilimlarini amalda qo'llaydilar;

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Дистервег А.Избранные педагогические сочинения. — М.: Учпедгиз, 1956. 374 с.
2. Ongarov Mansurbek Bayrambekovich O'quv dala amaliyotida talabalarning kasbiy metodik tayyorgarligini rivojlantirish texnologiyalari. Avtoreferat. b.f.f.d. (PhD) Nukus. 2022. 6-7 b.
3. Sulaymonov E.S., Haydarov X.Q., Hasanov M.A., Jalov X.H., Axmedov A.Q., Toshpo'latov Y.Sh. Botanika fanidan o'quv dala amaliyoti uchun. O'quv qo'llanma -T.:«Tafakkur Bo'stoni» 2015.-320 b.
4. Tolipova, J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. — T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. 160 b.
5. Fensham, Peter J. & Harlen, Wynne (1999) School science and public understanding of science. *International Journal of Science Education*, 21(7): 755–763.